

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDI BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPIRIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNII.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELII	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELII	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi	
DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich	
Azimov Khumoyun Khamid ugli	
Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
Ergasheva Komila To'ra qizi	
MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna	
SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна	
ISHLAB CHIQUVUCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li	
Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li	
РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTON MEHNOMOXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Xolmurodova Sevara Asqarovna	
MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich	
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li	
Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li	
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	960
Эргашев Гайрат Уралович	
YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	

IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI

Sharapov Umidjon Shavkatovich

Tadqiqotchi

Email: sharapov_cg@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan davlat muassasalarining iqtisodiyotdagi o'rni, ularning raqobat muhitiga ta'siri va isloh qilish yo'nalishlari tadqiq etilgan. 2026-yil 1-yanvar holatiga O'zbekiston Respublikasidagi 34 123 ta davlat muassasasi, shu jumladan 848 ta tijorat faoliyati bilan shug'ullanuvchi va raqobat rivojlangan sohalardagi muassasa faoliyati tahlil etilgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT), Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki tavsiyalari, shuningdek Qozog'iston, Avstraliya, Shvetsiya va Turkiya tajribalari asosida raqobat neytralligi (competitive neutrality) prinsipini amalga oshirish bo'yicha nazariy-metodologik asos ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari bo'yicha raqobat muhiti shakllangan sohalarda davlat muassasalarini tashkil etishni taqiqlash, mavjud tijorat yo'nalishidagi muassasalarni xo'jalik jamiyatlariga aylantirish hamda davlat korxonalarini tarkibidagi nosohaviy tashkilotlarni ajratib chiqarib ommaviy savdoga chiqarish bo'yicha takliflar asoslantirilgan.

Kalit so'zlar: davlat muassasasi, tijorat faoliyati, xususiyashtirish, raqobat neytralligi, raqobat rivojlangan sohalar, korporatizatsiya, xo'jalik jamiyati, davlat aktivlarini boshqarish, iqtisodiyotda davlat ulushi, IHTT tavsiyalari, raqobat muhiti.

Abstract. The article examines the role of state institutions engaged in commercial activities in the economy, their impact on the competitive environment, and the directions for their reform. As of January 1, 2026, the activities of 34,123 state institutions in the Republic of Uzbekistan were analyzed, including 848 institutions engaged in commercial activities operating in competitive sectors.

Based on the recommendations of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the World Bank, and the Asian Development Bank, as well as the experience of Kazakhstan, Australia, Sweden, and Turkey, a theoretical and methodological framework for implementing the principle of competitive neutrality has been developed.

The study substantiates proposals to prohibit the establishment of state institutions in competitive sectors, to transform existing commercially oriented institutions into business entities (corporatization), and to separate non-core assets from state-owned enterprises for subsequent sale through public offerings.

Key words: state institution, commercial activity, privatization, competitive neutrality, competitive sectors, corporatization, business entity, state asset management, state share in the economy.

Аннотация. В статье исследуется роль государственных учреждений, осуществляющих коммерческую деятельность, в экономике, их влияние на конкурентную среду, а также направления их реформирования. По состоянию на 1 января 2026 года проанализирована деятельность 34 123 государственных учреждений Республики Узбекистан, из которых 848 осуществляют коммерческую деятельность и функционируют в отраслях с развитой конкуренцией.

На основе рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и Азиатского банка развития, а также опыта Казахстана, Австралии, Швеции и Турции разработаны теоретико-методологические основы внедрения принципа конкурентной нейтральности.

По результатам исследования обоснованы предложения по запрету создания государственных учреждений в конкурентных секторах, преобразованию действующих коммерческих учреждений в хозяйственные общества (корпоратизация), а также выделению несвойственных активов из состава государственных предприятий с последующей их продажей на открытом рынке.

Ключевые слова: государственное учреждение, коммерческая деятельность, приватизация, конкурентная нейтральность, конкурентные отрасли, корпоратизация, хозяйственное общество, управление государственными активами, доля государства в экономике.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti transformatsiyasi sharoitida davlat sektorining tuzilmaviy islohoti va uning raqobat bozorida ishtirokini optimallashtirish masalasi muhim ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida qaralmoqda. IHTT (OECD) ning 2024-yilda qayta ko'rib chiqilgan "Davlat korxonalarini korporativ boshqarish bo'yicha Yo'riqnomasi" da ta'kidlanishicha, davlat sektorining iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki shunday tarzda tashkil etilishi lozimki, u xususiy sektor uchun teng shartlar yaratib bersin va bozor mexanizmlarining buzilishiga yo'l qo'ymasini¹.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish bo'yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2021–2024-yillarda 47 trillion so'mlik davlat aktivlari sotilgan bo'lib, bu oldingi o'n yillikdagi ko'rsatkichdan 30 baravar ko'pdir. Natijada davlat ishtirokidagi korxonalar soni 2 baravar qisqardi, iqtisodiyotda davlat ulushi esa 13 foizga kamaydi². Shunga qaramasdan, davlat sektorining yana bir segmenti – tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan va raqobat rivojlangan sohalarda davlat muassasalari tizimi – alohida ilmiy tadqiqot va islohotni talab etmoqda.

2026-yil 1-yanvar holatiga O'zbekiston Respublikasida jami 34 123 ta davlat muassasasi faoliyat yuritmoqda, shulardan 605 tasi tijorat faoliyati bilan shug'ullanadi va 243 tasi bo'yicha raqobat muhiti rivojlangan³. Bu muassasalar yo'llarni ekspluatatsiya qilish, ta'mirlash, shosselar qurish korxonalari, gazeta-nashriyot va jurnallar, oliy ta'lim muassasalari, dezinfektsiya stansiyalari, dam olish maskanlari va oromgohlar hamda direksiyalar va texnoparklar kabi sohalarda xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobatlashmoqda. Bunday holat iqtisodiy nazariyada "competitive neutrality" – raqobat neytralligi prinsipining buzilishiga olib keladigan omil sifatida baholanadi.

Tadqiqotning dolzarbligi quyidagi ikki omil bilan izohlanadi:

birinchidan, davlat muassasalari tijorat faoliyatida xususiy raqobatchilardan farqli ravishda davlat budjetidan bevosita yoki bilvosita ko'mak, soliq imtiyozlari va g'azna hisobvaraqlari orqali imtiyozli moliyalashtirish kabi ustunliklarga ega bo'lib, bu raqobatning buzilishiga sabab bo'ladi;

ikkinchidan, bu muassasalar faoliyatining asosiy vazifalari – davlat xizmatlari ko'rsatish yoki ijtimoiy vazifalarni bajarish emas, balki tijoriy foyda olishga yo'nalganligi ularning huquqiy shakli (davlat muassasasi) bilan mos kelmaydi.

Tadqiqotning maqsadi – tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan va raqobat muhiti shakllangan sohalarda davlat muassasalari faoliyatini isloh qilish bo'yicha xalqaro tajriba va nazariy yondashuvlarni tahlil qilgan holda, O'zbekiston sharoitida qo'llanishi mumkin bo'lgan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon amaliyotida davlat sektorining tijoriy ishtirokini optimallashtirish bo'yicha har xil modellar qo'llaniladi. Ularni umumlashtirib, uchta asosiy yo'nalishni ajratish mumkin.

Birinchi yo'nalish – Avstraliya modeli: to'liq xususiylashtirishsiz raqobat neytralligini ta'minlash. 1993-yilgi Hilmer Report asosida Avstraliya 1990-yillarda davlat sektorini kompleks isloh qildi. Uning markaziy prinsipi: davlat korxonalari va muassasalari bozorda xususiy kompaniyalar bilan raqobatlashayotgan bo'lsa, ular uchun soliq, kredit va tartibga solish jihatidan teng shartlar yaratish⁴. IHTTning (OECD) 2011-yilgi ishchi hujjatida Avstraliya "raqobat neytralligi sohasida yetakchi davlat" deb e'tirof etilgan.

Ikkinchi yo'nalish – Shvetsiya modeli: korporatizatsiya orqali teng shartlar yaratish. Shvetsiya davlati yirik korporativ ulushlarni saqlab qolgan holda, tijoriy faoliyatni xo'jalik jamiyatlari (kompaniyalar) shakliga o'tkazgan. Bu model davlat mulkini saqlash va bozor mexanizmlarining samarali ishlashini birlashtirishga yo'naltirilgan.

1 OECD (2024). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18a24f43-en>

2 <https://president.uz/uz/lists/view/7979>

3 <https://davaktiv.uz/uz/corporate?type=so>

4 Commonwealth of Australia (1993). National Competition Policy: Report by the Independent Committee of Inquiry (Hilmer Report). Canberra. <http://ncp.gov.au/docs/National%20Competition%20Policy%20Review%20report,%20The%20Hilmer%20Report,%20August%201993.pdf>

Uchinchi yo'nalish – Qozog'iston modeli: jadal xususiyashtirish va korporatizatsiya. 2021–2025-yillarga mo'ljallangan Kompleks xususiyashtirish rejasiga 675 ta obyekt kiritilgan bo'lib, uning tarkibida 7 ta respublika mulki, 250 ta munitsipal mulki, 262 ta milliy xolding va kompaniya, 150 ta jamiyat bor⁵. Qozog'iston hukumati iqtisodiyotda davlat ulushini 2020-yilga qadar yalpi ichki mahsulotning 15 foizigacha kamaytirish maqsadini belgilagan⁶. 2000-yillardan boshlab bir necha davlat universitetlari aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilgan: ularning 20–35 foiz aksiyalari davlatda qoldirilib, qolgani xususiy investorlarga sotildi, keyinchalik ular to'liq xususiyashtirildi.

Bundan tashqari, IHTT (OECD)ning 2024-yilda qayta ko'rilgan Yo'riqnomasida uchta konseptual prinsip qayd etilgan: 1) davlat korxonalarini tijoriy faoliyatida xususiy raqobatchilar bilan teng shartlar asosida ishlashi kerak (Prinsip III.F); 2) davlat korxonalarining tijoriy faoliyati, agar u boshqa davlat yoki xususiy korxonalar bilan raqobatlashayotgan bo'lsa, tijoriy mulohazalar (commercial considerations) asosida amalga oshirilishi lozim (Prinsip III.H); 3) davlat korxonalarini boshqa tijoriy tashkilotlarga subsidiya yoki imtiyoz berish vositasi sifatida qo'llanilmasligi shart (Prinsip III.D)⁷.

Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki tadqiqotlari (Kikeri & Nellis, 2002, 2004) shuni ko'rsatadiki, raqobatli sohalarda davlat korxonalarini xususiyashtirish natijasida ishlab chiqarish samaradorligi, innovatsion faollik va iste'molchilar farovonligi o'rtacha 15–35 foizga oshadi⁸. Ayni paytda, tabiiy monopoliya yoki muhim ijtimoiy vazifa bajaruvchi sohalarda to'liq xususiyashtirish o'rniga korporatizatsiya va raqobat neytralligi mexanizmi ko'proq samara bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kompleks uch bo'g'inli uslubiy yondashuv qo'llanilgan.

Birinchidan, statistik-tahliliy usul orqali O'zbekiston Respublikasida 2026-yil 1-yanvar holatidagi davlat muassasalari tizimi, ularning sohalari va hududlar bo'yicha taqsimoti, shuningdek tijorat faoliyatidan tushgan daromadlari o'rganildi. Bunda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asos qilib olindi.

Ikkinchidan, qiyosiy-huquqiy usul asosida IHTT (OECD)ning "Davlat korxonalarini korporativ boshqarish Yo'riqnomasi-2024", "Raqobat neytralligi bo'yicha 2021-yilgi Tavsiyanoma", shuningdek Avstraliya (Hilmer Report, 1993), Shvetsiya, Qozog'iston Respublikasi ("Samruk-Qazina" modeli), Turkiya (TCDD islohoti) va Xitoy kabi davlatlarning tajribalari o'rganildi. Bundan tashqari, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Bruegel institutining hujjatlari tahlil qilindi.

Uchinchidan, tizimli-funksional usul orqali davlat muassasasining huquqiy shakli sifatida o'z vazifasiga muvofiqligi, uning tijorat faoliyati bilan shug'ullanishi huquqiy-tashkiliy ziddiyatlari aniqlandi. Nazariy asos sifatida Capobianco va Christiansen (2011)ning raqobat neytralligi nazariyasi, Kikeri va Nellis (2002, 2004) ning raqobatli sohalarda xususiyashtirish samaradorligi bo'yicha tadqiqotlari, shuningdek Detter (2019)ning davlatning tijoriy aktivlarini boshqarish konsepsiyasi qo'llanildi.

Tadqiqot doirasidagi asosiy ilmiy gipoteza quyidagicha: raqobat muhiti shakllangan sohalarda va tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan davlat muassasalarining xo'jalik jamiyatlariga aylantirilishi, bir tomondan, davlat budjeti xarajatlarini optimallashtirishga, ikkinchi tomondan esa, raqobat neytralligi prinsipini ta'minlash orqali xususiy sektor rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga olib keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasidagi davlat muassasalari tizimining hozirgi holati

O'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, 2026-yil 1-yanvar holatiga mamlakatimizda jami 34 123 ta davlat muassasasi mavjud bo'lib, ularning funksional tuzilmasi quyidagicha: ijtimoiy soha tashkilotlari (MTM, maktablar va o'rta maxsus ta'lim muassasalari) – 20 479 ta (60,0%); boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi tashkilotlar (vazirliklar, idoralar, ularning hududiy bo'linmalari) – 7 926 ta (23,2%); shifoxona, tibbiyot markazlari va poliklinikalar – 3 564 ta (10,5%); boshqa boshqaruv va ijtimoiy tashkilotlar (muzeylar, teatrlar, konsert zallari, kutubxonalar va boshqalar) – 1 306 ta (3,8%); tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan va raqobat rivojlangan sohalardagi muassasalar – 848 ta (2,5%)⁹.

5 <https://primeminister.kz/ru/news/kompleksnyy-plan-privatizacii-na-2021-2025-gody-vklyuchaet-675-obektov-gossobstvennosti-i-kvazigosudarstvennogo-sektora-611746>

6 <https://astanatimes.com/2021/01/kazakhstan-completes-five-year-privatisation-plan-says-kazakh-finance-minister/#:~:text=NUR%2DSULTAN%20%E2%80%93%20Kazakhstan%20successfully%20completed,while%20addressing%20the%20government%20meeting.>

7 OECD (2024). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18a24f43-en>

8 Kikeri, S., Nellis, J. (2002). Privatization in Competitive Sectors: The Record to Date. World Bank Policy Research Working Paper No. 2860.

9 <https://davaktiv.uz/uz/corporate?type=so>

Garchi tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan va raqobat rivojlangan sohalardagi muassasalarning ulushi umumiy miqdorda nisbatan kam bo'lsa-da, ularning iqtisodiy salmog'i va raqobat bozoriga ta'siri jiddidir. 848 ta muassasaning tarkibi quyidagicha: yo'llarni ekspluatatsiya qilish, ta'mirlash, shosselar qurish korxonalarini – 196 ta (23,1%); gazeta, nashriyot va jurnallar – 186 ta (21,9%); oliy ta'lim muassasalari – 154 ta (18,2%), dezinfeksiya stansiyalari – 135 ta (15,9%); dam olish maskanlari va oromgohlar – 89 ta (10,5%) va direksiyalar va texnoparklar – 88 ta (10,4%) (1-jadval).

1-jadval. Tijorat faoliyati bilan shug'ullanuvchi va raqobat rivojlangan sohalarda davlat muassasalarining hududlar kesimida taqsimoti (2026-y. 1-yanvar holatiga)

T/r	Hudud	Jami	Oliy ta'lim muassasalari	Gazeta, nashriyot va jurnallar	Direksiyalar va texnoparklar	Yo'llarni ekspluatatsiya qilish, ta'mirlash, shosselar qurish korxonalarini	Dezinfeksiya stansiyalari	Dam olish maskanlari va oromgohlar
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	72	11	28	3	21	3	6
2.	Andijon viloyati	56	8	9	6	16	15	2
3.	Buxoro viloyati	49	4	13	2	13	14	3
4.	Jizzax viloyati	54	4	15	4	13	5	12
5.	Namangan viloyati	45	7	16	6	11	1	4
6.	Navoiy viloyati	29	2	11	4	10	1	1
7.	Qashqadaryo viloyati	52	8	3	4	17	12	8
8.	Samarqand viloyati	76	13	17	7	17	11	11
9.	Sirdaryo viloyati	30	3	5	3	10	9	1
10.	Surxondaryo viloyati	36	6	2	3	14	2	9
11.	Toshkent viloyati	88	14	21	6	17	20	10
12.	Farg'ona viloyati	74	8	11	9	18	19	9
13.	Xorazm viloyati	60	6	13	9	15	8	9
114.	Toshkent shahri	127	60	22	22	4	15	4
JAMI		848	154	186	88	196	135	89

Manba: Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tijorat faoliyati bilan shug'ullanuvchi davlat muassasalari barcha hududlarda mavjud bo'lib, ularning eng ko'p qismi Toshkent viloyati (74 ta), Toshkent shahri (67 ta), Farg'ona viloyati (66 ta), Samarqand viloyatida (63 ta) va Qoraqalpog'iston Respublikasi (61 ta) to'plangan. Bu holat davlat muassasalarining shu yo'nalishlarda umumrespublika xarakteridagi faoliyat olib borayotganidan dalolat beradi.

2025-yil yakunlari bo'yicha ayrim muassasalar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlardan olingan tushumlar tijorat faoliyatining ko'lamini ko'rsatib turibdi. Jumladan, Avtomobil yo'llari qo'mitasining O'zyo'lko'prik klasterining Toshkent viloyati filiali 1 884,1 milliard so'mlik hamda Qamchiqavtoyoyl ixtisoslashtirilgan yo'llardan foydalanish korxonasi 327,6 milliard so'mlik xizmatlar ko'rsatgan. Gazeta-nashriyot yo'nalishida Jizzax viloyati hokimligining Jizzax haqiqati-djizakskaya pravda gasetalari tahririyati 6,5 milliard so'm hamda Vazirlar Mahkamasining "Yangi O'zbekiston" va "Pravda vostoka" gazetalari tahririyati 45,2 milliard so'm daromad keltirgan. Direksiyalar va texnoparklardan Toshkent shahar hokimligining Toshkent shahar sanoat zonalarini boshqarish direksiyasi 68,7 milliard so'm hamda Avtomobil yo'llari qo'mitasining Ma'muriy binodan foydalanish direksiyasi 9,5 milliard so'mlik ish va xizmatlar bajargan. Shuningdek, sanitar xizmatlarni amalga oshiruvchi Surxondaryo viloyat xo'jalik xisobidagi dezinfeksiya stansiyasi 0,6 milliard so'm hamda Toshkent shahar xo'jalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi 0,4 milliard so'mlik xizmatlar ko'rsatgan¹⁰.

Bu raqamlar muhim xulosani keltirib chiqaradi: "davlat muassasasi" huquqiy shakli rasman davlat boshqaruvi yoki ijtimoiy vazifalarni bajarishga mo'ljallangan bo'lsa-da, amalda ular yiriklik va daromadlilik jihatidan o'rta yoki yirik xo'jalik jamiyatlaridan kam emas. Bu esa muassasa huquqiy shaklining funksional mazmunga mos kelmayotganini ko'rsatadi.

10 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi "Davlat muassasalarini isloh qilishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-123-son qarorining 1-bandida bir tovar bozorida beshta va undan ortiq xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritib kelayotgan, raqobat rivojlangan sohalarda faoliyat yuritayotgan davlat muassasalari tugatilishi yoki xo'jalik jamiyatlariga o'zgartirilgan holda xususiy sektorga sotilishi belgilangan bo'lsa-da, amalda raqobat rivojlangan sohalarda faoliyat yuritayotgan davlat muassasalari ko'pchilikni tashkil etadi¹¹. Misol uchun:

Bugungi kunda, respublika bo'yicha jami 106 ta xususiy, shundan mahalliy 74 ta va xorijiy 32 ta oliy ta'lim muassasalari talabalar va magistr'larga ta'lim berib kelmoqda¹².

Mamlakatimizda, 2025-yil holatiga dam olish maskanlari va joylashtirish vositalari soni 6 861 tani tashkil qiladi. Bu esa ushbu sohada raqobat muhiti rivojlanib bo'lganligini anglatadi¹³.

Avtomobil yo'llarini ekspluatatsiya qilish sohasida 1 200 dan ortiq va dezinfeksiya, zararsizlantirish va boshqa sanitar xizmatlar ko'rsatish sohasida 330 dan ortiq xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritadi¹⁴.

O'zbekistonning hozirgi huquqiy-institutsional asosi

O'zbekiston Respublikasida ushbu yo'nalishda muhim huquqiy tamal o'rnatilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 03.07.2023-yildagi "Raqobat to'g'risida" gi O'RQ-850-son Qonunda besh va undan ortiq xususiy tadbirkorlik subyekti tovar yoki moliya bozorida faoliyat yuritib kelayotgan, raqobat rivojlangan sohalarda davlat ishtirokidagi korxonani va uning affilangan shaxslarini tashkil etishga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilgan¹⁵.

O'zbekiston Respublikasining 14.02.2024-yildagi "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida" gi O'RQ-907-son¹⁶ Qonun mazkur islohot uchun huquqiy asos ishlab chiqdi. Qonunga ko'ra, davlat muassasasini xususiylashtirish usullari belgilab berildi. Xususan, xususiylashtirish muassasani xo'jalik jamiyati etib o'zgartirish orqali davlat ulushlarini realizatsiya qilish, mulkiy majmua sifatida sotish, mulkiy majmuani xo'jalik jamiyatining ustav fondiga (ustav kapitaliga) ulush sifatida kiritish hamda davlat muassasasini kelgusida xususiylashtirish sharti bilan ijaraga berish orqali amalga oshiriladi.

Tadqiqot natijalari va xalqaro tajriba qiyosiy tahlili asosida tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan davlat muassasalari masalasi ikkita asosiy ilmiy-amaliy muammoni o'z ichiga oladi.

Birinchidan, huquqiy shakl va funksional mazmun o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va "Davlat mulkini boshqarish to'g'risida" gi Qonunga asosan davlat muassasasi notijorat tashkilot sifatida tashkil etiladi va uning asosiy vazifasi davlat boshqaruvi, ijtimoiy-madaniy yoki boshqa notijorat funksiyalarni amalga oshirishdan iboratdir. Biroq amalda, yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, 848 ta muassasa tijorat xususiyatdagi va raqobat rivojlangan sohalarda faoliyat yuritmoqda. Bu muassasalarning ayrimlari yiliga 1 trillion so'mdan ortiq daromad oladi, bu yirik xo'jalik jamiyatlari darajasidagi hajmdir. Huquqiy shakl va iqtisodiy mazmun o'rtasidagi bunday ziddiyat IHTT (OECD)ning 2024-yilgi Yo'riqnomasiga zid: "Iqtisodiy faoliyatni (...) xususiy operator tomonidan foyda olish maqsadida bajarilishi mumkin bo'lgan faoliyat" sifatida ta'riflab, bunday faoliyat bilan shug'ullanuvchi davlat subyektlari "tijoriy mulohazalar" asosida ishlashi lozimligi qayd etiladi¹⁷.

Ikkinchidan, raqobat neytralligining buzilishi. Capobianco va Christiansen (2011) ko'rsatgan tadqiqotda davlat korxonalari (ayniqsa, muassasa shaklidagi tashkilotlar) xususiy raqobatchilardan farqli ravishda quyidagi imtiyozlarga ega: soliq imtiyozlari; davlat budjetidan imtiyozli moliyalashtirish va kafolatlar; bankrotlik xavfi mavjud emasligi; davlat xaridlarida ustunlik; tartibga soluvchi organlar bilan imtiyozli munosabatlar¹⁸. Ushbu omillar yig'indisi xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun tengsiz sharoit yaratadi. Yo'l qurilishi yoki nashriyot kabi sohalarda xususiy kompaniyalarning kirishi uchun institutsional to'siq hosil bo'ladi.

Ayniqsa, avtomobil yo'llarini ekspluatatsiya qilish sohasida minglab xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritishiga qaramay, ushbu sohalarda hali-hanuz davlat ulushi saqlanib qolmoqda. Mazkur sohalarda davlat muassasalari tarzidagi ishtirok IHTTning raqobat neytralligi prinsipi nuqtayi nazaridan asoslanmagan¹⁹.

Uchinchidan, budjet xarajatlarining samarasiz bo'linishi. Davlat muassasalari tizimining asosiy xususiyati – ular davlat budjetidan moliyalashtirilishi kerak. Ammo ayni vaqtda tijoriy daromad olayotgan muassasalar, aslida, budjetdan moliyalashtirish manbasiga ehtiyoj sezmasligi kerak. Shu bois, ularni xo'jalik jamiyatlariga aylantirish budjet resurslarini haqiqiy ijtimoiy vazifalar (maktab, shifoxona, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari) uchun

11 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi PQ-123-son qarori. <https://lex.uz/docs/5851499>

12 <https://stat.edu.uz/universities>

13 <https://gov.uz/oz/uzbektourism/news/view/108609>

14 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/usreo-2>

15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi PQ-123-son qarori. <https://lex.uz/docs/5851499>

16 <https://lex.uz/uz/docs/-6800515>

17 OECD (2024). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18a24f43-en>

18 Capobianco, A., Christiansen, H. (2011). Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises: Challenges and Policy Options. OECD Corporate Governance Working Papers, No. 1.

19 Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari. [stat.uz https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2](https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2)

ochib beradi. Bu nuqtayi nazardan O'zbekiston islohot tajribasi Qozog'istonning 2000–2010-yillarda amalga oshirgan universitetlarni korporatizatsiya qilish strategiyasiga o'xshaydi.

Shuni qayd etish zarurki, barcha tijoriy faoliyat bilan shug'ullanuvchi muassasalarni ommaviy ravishda xususiylashtirish maqsadga muvofiq emas. Turkiyaning TCDD islohoti ko'rsatganidek, davlat boshqaruvi, ijtimoiy-madaniy yoki tijoratchilikdan iborat bo'lmagan boshqa vazifalarni amalga oshiradigan muassasalar uchun ularning huquqiy shakli saqlanib qolishi maqsadga muvofiqdir. Shuning uchun ham, islohot tanlama tarzda – faqat raqobat muhiti shakllangan sohalarda amalga oshirilishi kerak.

Shuningdek, davlat ishtirokidagi korxonalar tizimi ichida yuzaga keladigan muassasa shaklidagi nosohaviy tashkilotlar alohida isloh obyekti. Ushbu muassasalar asosiy kompaniyaning profil faoliyatidan tashqariga chiquvchi funksiyalarni bajarib, ularning raqobat bozorida mavjudligi shu sohadagi xususiy tadbirkorlikka to'siq hosil qilmoqda. Jahon banki 2014-yilgi tavsiyanomasida (World Bank, 2014) bunday nosohaviy aktivlarni ajratib ommaviy savdolar orqali realizatsiya qilishni IHTT tajribasi bilan mos deb baholaydi²⁰.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari va jahon tajribasining qiyosiy tahlili asosida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin.

Tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan davlat muassasasining tuzilmaviy tahlili ular asosan raqobat muhiti shakllangan sohalarda (yo'llarni ekspluatatsiya qilish, ta'mirlash, shosselar qurish korxonalari, dezinfeksiya stansiyalari, gazeta, nashriyot va jurnallar, oliy ta'lim muassasalari, qurilish direksiyalari hamda dam olish maskanlari va oromgohlar) faoliyat yuritayotganini, bu sohalarda yuzlab xususiy tadbirkorlik subyektlari ishlayotganini ko'rsatdi. Bu holat IHTTning raqobat neytralligi prinsipini nuqtayi nazaridan iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish strategiyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu muammoning tizimli yechimi sifatida quyidagi uch bosqichli tavsiya taklif etiladi:

Birinci tavsiya. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektor ulushini oshirish maqsadida raqobat muhiti shakllangan sohalarda, davlat budjetidan moliyalashtirish manbasiga ega bo'lmagan davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanishiga moratoriy joriy etish. Bu prinsip qonunchilik darajasida mustahkamlash orqali yangi muassasalarning raqobat bozoriga kirib borishining oldini oladi va huquqiy shakl-funksiya mutanosibligi tamoyilini o'rnatadi. Bu yondashuv IHTTning 2024-yilgi Yo'riqnomasi (Prinsip I.A) hamda Avstraliya raqobat neytralligi doktrinasiga hamohangdir.

Ikkinchi tavsiya. Tijorat faoliyatini amalga oshiradigan davlat muassasalarini (boshqaruv, ijtimoiy-madaniy yoki tijoratchilikdan iborat bo'lmagan boshqa vazifalarni amalga oshiradigan davlat muassasalari bundan mustasno) xo'jalik jamiyatlariga aylantirilishi kerak. Ushbu transformatsiya Turkiyaning TCDD modeliga, Shvetsiyaning korporatizatsiya yondashuviga va Qozog'istonning universitetlarni aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish tajribasiga asoslanadi. Aylantirish natijasida: a) muassasalar tijoriy mulohazalar asosida ishlaydigan teng huquqli iqtisodiy subyektlarga aylanadi; b) ularga soliq, kredit va tartibga solish rejimi xususiy kompaniyalar bilan tenglashtiriladi; v) keyinchalik ularning aksiyalari yoki ulushlarini bosqichma-bosqich xususiylashtirish imkoniyati yaratiladi.

Uchinchi tavsiya. Davlat ishtirokidagi korxonalar tizimidagi nosohaviy tashkilotlar ularning tarkibidan chiqarilib, xo'jalik jamiyatlariga aylantirilgan holda ommaviy savdolarga chiqarilishi lozim. Bu yondashuv Jahon bankining (2014) tavsiyalariga va Qozog'istonning 2021–2025-yillarga mo'ljallangan Kompleks xususiylashtirish rejasi tarkibidagi "Samruk-Qazina" qurilishi islohiga hamohangdir. Nosohaviy aktivlarni ajratish ham asosiy korxonaning profil faoliyati samaradorligini oshiradi, ham shu sohalarda xususiy raqobat rivojiga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan davlat muassasalari tizimini isloh qilish – O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasidagi "Iqtisodiyotda davlat ulushini kamaytirish" maqsadini amalga oshirishning muhim qadamidir. Yuqorida tavsiya qilingan uch bosqichli tizim xalqaro e'tirof etilgan raqobat neytralligi prinsipiga asoslangan bo'lib, u O'zbekistonda teng raqobat sharoitini yaratish, davlat budjeti xarajatlarini optimallashtirish va xususiy sektor rivojini rag'batlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Keyingi tadqiqotlar yo'nalishida ushbu islohotning makroiqtisodiy samaradorligini miqdoriy baholash va turli hududlardagi tatbiq xususiyatlarini o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi Qonuni. 14.02.2024-y., O'RB-907-son. <https://lex.uz/docs/6800515>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat muassasalarini isloh qilishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022 yil 8 fevraldagi PQ-123-son qarori. <https://lex.uz/docs/5851499>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 24-martdagi PQ-102-son qarori. <https://lex.uz/docs/6417192>

20 World Bank (2014). Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit. Washington, DC: The World Bank.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida Xususiylashtirish borasidagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilish. <https://president.uz/uz/lists/view/7979>
5. OECD (2024). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18a24f43-en>
6. OECD (2021). Recommendation of the Council on Competitive Neutrality. OECD/LEGAL/0462.
7. OECD (2012). Competitive Neutrality: Maintaining a Level Playing Field between Public and Private Business. Paris: OECD Publishing.
8. Capobianco, A., Christiansen, H. (2011). Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises: Challenges and Policy Options. OECD Corporate Governance Working Papers, No. 1.
9. Kikeri, S., Nellis, J. (2004). An Assessment of Privatization. The World Bank Research Observer, 19(1), 87–118.
10. Kikeri, S., Nellis, J. (2002). Privatization in Competitive Sectors: The Record to Date. World Bank Policy Research Working Paper No. 2860.
11. World Bank (2014). Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit. Washington, DC: The World Bank.
12. Asian Development Bank (2022). Privatization of State-Owned Enterprises: A Summary of Experience. Governance Brief No. 47. Manila: ADB.
13. Detter, D. (2019). Public Commercial Assets: The Hidden Goldmine. The Governance Brief, Issue 40. Manila: ADB.
14. Lee, K.J. (2021). The Effects of Privatization and Corporate Governance of SOEs in Transition Economies: The Case of Kazakhstan. In: Reforming State-Owned Enterprises in Asia. ADB Institute Series. Springer, Singapore.
15. García-Herrero, A., Ng, G. (2021). China's State-Owned Enterprises and Competitive Neutrality. Bruegel Policy Contribution 05/2021.
16. Commonwealth of Australia (1993). National Competition Policy: Report by the Independent Committee of Inquiry (Hilmer Report). Canberra.
17. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlari. davaktiv.uz, 2026 yil 1 yanvar holatiga. <https://davaktiv.uz/uz/corporate?type=so>
18. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari. stat.uz <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>
19. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining ma'lumotlari. gov.uz/oz/edu <https://stat.edu.uz/universities>
20. Turizm qo'mitasining ma'lumotlari. gov.uz/oz/uzbektourism. <https://gov.uz/oz/uzbektourism/news/view/108609>
21. Заседания Правительства под председательством Премьер-Министра Республика Казахстан. Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы включает 675 объектов государственности и квазигоссектора. (2022)
22. Kazakhstan Completes Five-Year Privatisation Plan, Says Kazakh Finance Minister. (2021)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
